

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "TRIPS" KELISHUVIGA QO'SHILISHINING MUHIM JIHLTLARI VA INTELLEKTUAL MULKNI HIMOYA QILISH SOHASIDAGI AHAMIYATI

Nasirillayeva Nadida Otabek qizi

"Tovar belgilari" bo'limi, davlat patent yetakchi eksperti

Email:nadida96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614978>

Annotatsiya: Mazkur tezisda bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining "TRIPS" kelishuviga qo'shilishining muhim jihatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, Jahon savdo tashkiloti doirasida intellektual mulk huquqini himoya qilishda TRIPS kelishuvining o'rni, talablari va himoya qilishda JSTga a'zo davlatlar tomonidan qo'llaniladigan usullar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Jahon savdo tashkiloti, Intellektual mulk huquqlarining savdo jihatlari bo'yicha kelishuvi, intellektual mulk obyekti, sanoat namunasi, tovar belgisi, geografik ko'rsatkichlar, kontrafakt mahsulotlar.

Kirish. Xalqaro doirada intellektual mulk obyektlarini samarali muhofaza qilishda Jahon savdo tashkiloti (JST)ning "Intellektual mulk huquqlarining savdo jihatlari bo'yicha TRIPS kelishuvi"ning o'rni katta. JSTga a'zo bo'lishni istagan har bir davlat TRIPS Kelishuvini imzolashi va uning normalariga amal qilishi, milliy qonunchilikni unga mos ravishda uyg'unlashtirishi shart.

Bugungi kunda TRIPS kelishuviga dunyoning 164 davlati a'zo hisoblanadi. Kelishuv intellektual mulk egalarining huquqlari mavjud bo'lgan tovarlar savdosini tartibga solishga qaratilgan. TRIPS kelishuvi *Parij konvensiyasi* va *Bern konvensiyalariga* mos keladi. Ma'lumot uchun shuni aytib o'tish kerakki, O'zbekiston Respublikasi mazkur konvensiyalar a'zosidir.

Bizga ma'lumki, O'zbekistonning JSTga qo'shilishining bir necha kriteriyalari mavjud. Ushbu kriteriyalar ichida intellektual mulk sohasiga doir bo'lganlardan biri bu O'zbekistonning TRIPS kelishuviga a'zo bo'lishidir. Mamlakatimizning Jahon savdo tashkilotiga (JST) a'zo bo'lishi bo'yicha ko'p profilli ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda Tashqi savdo rejimi haqida memorandum tayyorlanib, Idoralararo komissiya tomonidan tasdiqlandi va JST sekretariatiga jo'natildi. Unda savdo rejimi haqida umumiy ma'lumot hamda tegishli ilovalarga asosan O'zbekiston Respublikasi me'yoriy huquqiy aktlaridagi moddalar keltirilgan.

TRIPS – intellektual mulk masalalarini me'yorga keltirib, milliy rejimni qo'llashga va intellektual mulk obyektlariga nisbatan qulaylik beradi. Mazkur kelishuvlarning me'yorlari milliy me'yoriy-huquqiy aktlar normalarida o'z ifodasini topishi kerak. TRIPSning boshqa xalqaro huquqiy tartiblardan farqi shundaki, u intellektual mulk huquqini himoya qilishni ta'minlash haqida nizomga ega bo'lgan intellektual mulk sohasidagi birinchi kelishuv.

Aytaylik, hali bu kelishuvga a'zo bo'lmagan, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun, xususan O'zbekiston uchun ushbu "TRIPS" kelishuviga qo'shilishining qanday ijobiy va salbiy jihatlari bo'lishi mumkin?

Albatta, har qanday sohada ma'lum bir kelishuvga qo'shilishning o'ziga yarasha ijobiy va salbiy tomonlari bo'ladi. Qachonki salbiy jihatlarning kamchiliklari bartaraf etilib, ijobiy jihatlari ustun kelgan holda zarur shart-sharoitlar yaratilgagina kelishuvga qo'shilish o'rindir.

"TRIPS" kelishuviga qo'shilishning ijobiy jihatlari sifatida quyidagilarni sanab o'tishimiz mumkin:

- intellektual mulk huquqini samarali himoya qilishning yaxshilanishi;
- intellektual mulk huquqidan foydalanish tushunchasining yagona talqini ishlab chiqilishi (buxgalteriya, soliq va moliya hisobotlarida intellektual mulkdan foydalanish hisobini yuritish bilan bog'liq o'zgartirish kiritilishi);
- mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash;
- tashqi savdoda diskriminatsion choralardan himoya qilinishi;
- milliy intellektual mulk qonunchiligining xalqaro qonunchilik bilan uyg'unlashishi;
- milliy bozorda umumqabul qilingan tovar belgilarini tan olinishi;
- kontrafakt va qaroqchilik mahsulotlari miqdori kamayishi.

Salbiy jihatlari sifatida esa quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- tashqi bozordagi yuqori raqobatning yuzaga kelishi;
- sanoat sohasidagi ilmiy-texnikaviy ekspertizaga bo'lgan talablarning kamayishi;
- mahalliy bozorda tovar belgilari o'rtasidagi yuqori raqobat yuzaga kelishi oqibatida milliy ishlab chiqaruvchilarning bozordagi o'z o'rnini yo'qotishi;
- chet el arizachilari tomonidan patent olishda to'lanadigan bojlarning davlat budjetiga tushmasligi.

Shu o'rinda JSTga a'zo bo'lish uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga qanday o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi mumkin, degan savol tug'ilishi tabiiy.

JSTga kirish bosqichining birinchi talabi bevosita bojxona xizmatlari bilan bog'liq. Bunda bojxona xodimlariga chegarada intellektual mulk obyektlarining bojxona reestrda IMO (Intellektual mulk obyektlari) ko'rilmasdan turib, kontrafakt mahsulotlarni oshkor qilish vakolati berilishi talab etiladi. Bunday mexanizm "ex officio" deb ataladi. Bizga ma'lum bo'lishicha, hozirgi vaqtda milliy mexanizm kirib kelayotgan tovarni kontrafakt mahsulot bor yoki yo'qligini tekshiruvchi bojxona organlari xodimlarini ushbu tovarni yuqorida esga olingan reestrda tekshirishga majbur etadi. Keyinchalik ular kontrafakt mahsulotni ushbu reestrda aniqlashi mumkin. Ikkinchisi esa maxsus huquqbuzarliklar uchun jinoiy jazo kiritilishidir. Lekin bu hamma uchun emas. Tovar belgisi egasining hamda mualliflik va bir-biriga yaqin obyektlar huquqiy egalarining boshqalardan farqli huquqlari buzilishida jinoiy jazoni majburiy tartibda kiritishga to'g'ri keladi.

Xulosa va takliflar. Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, intellektual mulk huquqini himoya qilishda ilg'or xorijiy davlatlar tajribasini qo'llash samarali bo'ladi. Kelgusida mamlakatimizda mazkur soha mexanizmlarini takomillashtirish, mavjud tashkiliy-huquqiy muammolarni bartaraf etilishida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- TRIPS kelishuvida belgilangan intellektual mulk masalalari uchun alohida sudlar joriy qilish;

O'zbekiston uchun JST tashkilotiga a'zo bo'lish nafaqat mamlakat investitsiyaviy muhitini yaratishda, balki eksport salohiyatini oshirishga ham muhim yo'l ochadi. Shu sababli hozirgi kunda O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishi, shu jumladan TRIPS kelishuviga qo'shilishi uchun amaliy ishlar davom etmoqda va ishonamizki, yaqin vaqtda bu sa'y-harakatlar o'z samarasini beradi.

References:

- 1.O'zbekiston Respublikasining Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi "Lex.uz", 2020
- 2.Идрис К. Интеллектуальная собственность - мощный инструмент экономического роста: обзор. // http://www.wipo.int/freepublications/ru/intproperty/888/wipo_pub_888_1.pdf.
- 3.Яшина Ю. Защита интеллектуальной собственности в Узбекистане: проблемы и пути их решения // Веб-сайт uzreports.news - <http://www.uzreports.news/analytics/zashita-intellektualnoy-sobstvenosti-v-uzbekistane-problemi-puti-ih-resheniya> 04.04.2018.
- 4.Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) <http://www.fao.org/3/x7355e/X7355e02.htm>
5. Advice on Flexibilities under the TRIPS Agreement https://www.wipo.int/ipdevelopment/en/policy_legislative_assistance/advice_trips.html